

YOVVOYI G‘O‘ZA TURLARIDAGI ZARARKUNANDA HASHAROTLARGA CHIDAMLILIK BELGISINIŮ O‘RTA TOLALI NAVLARGA INTROGRESSIYASI

Arslanova Sevara Karimjonovna O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy xodimi arslanovasevara87@gmail.com

Ernazarova Dilrabo Qo‘shboqovna O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., yetakchi ilmiy xodimi edilrabo64@gmail.com

Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., prof. fakhriddinkushanov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577700>

Annotatsiya. Maqolada A-256 navi (*G. herbaceum* turi *euherbaceum* kenja turi) hamda *G. nelsonii* Avstraliya yovvoyi g‘o‘za turi, shuningdek ular ishtirokida olingan diploid va allotetraploid duragaylarning sanchib-so‘ruvchi hasharotlarga, xususan oqqanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga nisbatan chidamliligini o‘rganish bo‘yicha olingan natijalar keltirilgan. Ushbu noyob belgi-xususiyatning o‘rta tolali “Ravnaq-1” mahalliy naviga introgressiyasi dala sharoitida (oqqanot bilan zararlangan tabiiy fonda) morfo-biologik usullar orqali, laboratoriya sharoitida esa anatomik tahlillar asosida o‘rganilgan. Olingan natijalar yovvoyi g‘o‘za turlarining sanchib-so‘ruvchi hasharotlarga chidamlilik belgisi olingan duragaylarda irsiylanganligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za, allotetraploid duragay, oqqanot (*Aleyrodidae*), morfo-biologik tahlil, anatomik tahlil, abaksial trixoma, adaksial trixoma, introgressiya.

Аннотация. В статье приведены результаты исследования устойчивости сорта А-256 (вид *Gossypium herbaceum*, подвид *euherbaceum*) и дикого австралийского вида *G. nelsonii*, а также полученных с их участием диплоидных и аллотетраплоидных гибридов к сосущим насекомым, в частности, к вредителю белокрылке (семейство *Aleyrodidae*). Интрогрессия этого уникального признака в местный сорт средневолокнистого хлопчатника "Ravnaq-1" изучалась в полевых условиях (в естественном очаге заражения белокрылкой) с применением морфо-биологических методов и в лабораторных условиях с использованием анатомического анализа. Полученные результаты подтверждают наследование признака устойчивости к сосущим насекомым от диких видов хлопчатника в полученных гибридах.

Ключевые слова: Хлопчатник, аллотетраплоидный гибрид, белокрылка (*Aleyrodidae*), морфо-биологический анализ, анатомический анализ, абаксиальные трихомы, адаксиальные трихомы, интрогрессия.

Annotation. The article presents the results of a study on the resistance of the A-256 variety (*Gossypium herbaceum* subsp. *euherbaceum*) and the wild Australian species *G. nelsonii*, as well as diploid and allotetraploid hybrids obtained from them, to piercing-sucking insects, particularly the whitefly pest (*Aleyrodidae* family). The introgression of this unique trait into the local medium-fiber cotton variety "Ravnaq-1" was investigated under field conditions (in a natural whitefly-infested environment) using morpho-biological methods, and under laboratory conditions through anatomical analysis. The results confirm that the resistance trait to piercing-sucking insects from wild cotton species is inherited in the resulting hybrids.

Keywords: Cotton, allotetraploid hybrid, whitefly (*Aleyrodidae*), morpho-biological analysis, anatomical analysis, abaxial trichoma, adaxial trichoma, introgression.

Kirish Yovvoyi g‘o‘za turlari uzoq muddatli tabiiy tanlanish jarayonida shakllangan bo‘lib, ular turli kasalliklar, sanchib-so‘ruvchi hasharotlar, qurg‘oqchilik va sho‘rlanish kabi biotik hamda abiotik stress omillariga yuqori darajadagi chidamlilikni namoyon etadi [1,2].

Gossypium herbaceum L. diploid g‘o‘za turi bo‘lib, qurg‘oqchilik, oq pashsha, trips, shira zararkunandalari hamda g‘o‘za bargining jingalaklanish virusiga nisbatan chidamlilik xususiyatiga ega [3,4]. Avstraliya yovvoyi g‘o‘za turlaridan, xususan *G. nelsonii* Fryx. esa kuyish (blight), *Verticillium dahliae* zamburug‘i, kanalar va shira bitlari kabi biotik, shuningdek yuqori harorat va qurg‘oqchilik kabi abiotik stress omillariga chidamli hisoblanadi.

Avstraliya yovvoyi g'ozalari ($2n = 26$) o'zida qimmatli xo'jalik belgilarini mujassamlashtirgan bo'lib, ularning chigitida gossipol bezlarining kamligi tufayli oziq-ovqat potensial manbai sifatida insonlar va hayvonlar iste'moliga yaroqli hisoblanadi. Shuningdek, ushbu turlar zararkunanda hasharotlar (*Aphis gossypii* – shira, *Aleyrodidae* – oq pashsha, *Acari Leach* – kanalar), kasalliklar (*Fusarium*, *Verticillium*) va abiotik stress omillari (qurg'ochilik, past harorat)ga nisbatan yuqori chidamlilik namoyon etadi [5,6]

Tadqiqot materiallari va uslublari. Ushbu tadqiqot O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental poliploidiyasi institutida 2022–2024 yillarda olib borildi. Ish doirasida *G. herbaceum* turiga mansub xilma-xilliklar va Avstraliya yovvoyi turlari hamda o'rta tolali navlar bilan chatishtirilib, murakkab $F_1 [(A \times G) \times AD]$ duragaylar olindi.

Oqqanot zararkunandasiga chidamlilik va bu belgilarning F_1 , F_1C hamda murakkab F_1 duragaylarida irsiylanishini aniqlash uchun tajribalar Sh.T. Xo'jayev uslubida, oqqanot fonida amalga oshirildi.

Tadqiqot ishonchligini oshirish maqsadida Bourland F.M. usuliga asosan barglarning anatomik tahlillari ham o'tkazildi. Har bir namunaning barglaridan abaksial epidermis qavati akril kislotasi yordamida ajratilib, XSP-500SM trinokulyar mikroskopida kuzatildi.

Olingan natijalar Oqqanot bilan zararlash foniga qo'yilgan namunalar uchinchi kundan boshlab 21 kun davomida har ikki kunda har bir individdan uch donadan barg namunalari olinib, qo'l lupasi yordamida zararlanish darajalari kuzatilib qayd etib borildi va natijalar asosida statistik tahlillar amalga oshirildi (1-jadval).

Ota - onalik shakllari orasida G genom vakili hisoblangan *G. nelsonii* turning oq qanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga chidamlilik darajasi eng yuqori, *G. hirsutum* turning Ravnaq-1 navi esa eng past ekanligi kuzatildi.

Yuqoridagi turlar ishtirokida olingan F_1 (*G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 \times *G. nelsonii*) duragay o'simliklarining sanchib – so'ruvchi hasharotlarga, hususan oqqanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga chidamliligi o'rganilganda, irsiylanishning nisbatan yuqori darajada otalik shakliga yaqinligi ma'lum bo'ldi.

Allotetraploid duragaylarda esa ushbu ko'rsatkichlar yanada yaxshiroq namoyon bo'lib, oddiy F_1 duragaylarnikiga qaraganda chidamlilik darajasi yanada yuqori ekanligi qayd etildi. Murakkab $F_1 [(G. herbaceum$ subsp. *euherbaceum* A-256 \times

1-jadval

G'oz'a namunalarini oq qanot (*aleyrodidae*) bilan zararlanish darajasi (%)

№	Namunalar	Zararlanish darajasi, (%)				hp
		Mean±SE	limit	SD	CV	
Ota –ona namunalar (2n=26)						
2	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> A-256	8,9±0,32	7,7-10,1	0,91	10,20	
3	<i>G. nelsonii</i>	6,3±0,22	5,2-7,2	0,62	9,83	
4	<i>G. hirsutum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> Ravnaq-1	23,9±0,43	22,5-25,5	1,23	5,14	
F₁ duragaylar (2n=26)						
6	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> A-256 \times <i>G. nelsonii</i>	6,8±0,35	5,7-8,0	0,98	14,42	-0,62
F₁C duragaylar (2n=52)						
8	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> A-256 \times <i>G. nelsonii</i>	5,8±0,22	4,9-6,6	0,62	10,76	-1,38
Murakkab F₁ duragaylar (2n=52)						
10	(<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>c</i> \times <i>G. nelsonii</i>) \times Ravnaq-1	10,6±0,44	8,8-12,4	1,24	11,67	-0,47

× *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragayida zararlanish darajasi o‘rtacha $7,5 \pm 0,26\%$ natijaga teng deb baholandi.

Bu xolatda dominantlik koeffisientining manfiy ishorada bo‘lishi tadqiqot uchun ijobiy natija hisoblanadi. zararlanish darajasi qancha past natijada bo‘lsa, chidamlilik ko‘rsatkichlari shuncha yuqori bo‘ladi.

Anatomik tahlil. Anatomik tadqiqot ishlarida ota – onalik shakllari va ular ishtirokida olingan diploid va amfidiolid hamda murakkab duragay o‘simliklar barglari abaksial yuzasida joylashgan trixomalar shakli va zichligi kuzatildi. Ya‘ni, 1mm^2 maydonda joylashgan trixomalar miqdori solishtirma (qiyosiy) tahlil asosida o‘rganildi va statistik tahlili amalga oshirildi. (1-rasm).

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, avstraliya yovvoyi turlarida trixomalar yulduzsimon shaklda va nisbatan ancha zich joylashgan bo‘lib, bu ularning sanchib-so‘ruvchi hasharotlarga chidamliligini ko‘rsatadi. *G. nelsonii* turlarining barglarida 1mm^2 maydondagi trixomalar soni o‘rtacha $23,9 \pm 0,33$ dona, *G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 navida $8,1 \pm 0,13$ dona, *G. hirsutum* turida esa o‘rtacha $7,66 \pm 0,07$ dona ekanligi aniqlandi. F_1 (*G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*) diploid duragay namunasi bargida o‘rtacha $19,03 \pm 0,19$ dona ekanligi

1-rasm. Namunalar bargining abaksial qismida joylashgan trixomalar shakli

kuzatildi. O‘zgaruvchanlik amplitudasi 17,2- 20,8 dona oralig‘ida bo‘lib, dominantlik koeffisienti–hp = 0,38 ga teng ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Allopoliploid duragaylarda esa xromosomalar to‘plamining karra oshirilganligi sababli ulardagi trixomalar soni ham oshganligi kuzatildi. Jumladan, F_1C (*G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*) amfidioid duragay o‘simlik bargning abaksial yuzasida 1mm^2 maydonda joylashgan trixomalar soni o‘rtacha $24,87 \pm 0,28$ dona ekanligi aniqlandi. O‘zgaruvchanlik amplitudasi 22- 29 dona oralig‘da bo‘lib, dominantlik koeffisienti–hp = 1,12 ga teng bo‘lganligi kuzatildi.

Murakkab F_1 [*G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragay o‘simligida trixomalar soni o‘rtacha $18,93 \pm 0,22$ dona ekanligi, o‘zgaruvchanlik amplitudasi 15,3 – 20,8 dona oralig‘ida bo‘lganligi kuzatilib, dominantlik koeffisienti–hp = 0,31 ga teng deb baholandi.

Xulosa. Tadqiqot natijasiga ko‘ra, ota – onalik shakllari orasida *G. nelsonii* turi sanchib-so‘ruvchi zararkunanda hasharotlarga nisbatan eng yuqori chidamlilikka ega ekanligi aniqlandi. *G. hirsutum* turida esa bu ko‘rsatkich eng past darajada kuzatildi. F_1 (subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*), F_1C (subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*) va murakkab F_1 [(*G. herbaceum* subsp. *euherbaceum* A-256 × *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragaylarda ham chidamlilik kuzatilganligi ota – ona shakllaridagi chidamlilik belgi – hususiyatlarining avlodlarda irsiylanganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Fang, D. D., Hinze, L. L., Percy, R. G., Li, P., Deng, D., & Thyssen, G. (2013). A microsatellite-based genome-wide analysis of genetic diversity and linkage disequilibrium in Upland cotton

- (*Gossypium hirsutum* L.) cultivars from major cotton-growing countries. *Euphytica*, 191, 391-401.
2. Wendel, J. F., & Cronn, R. C. (2002). Polyploidy and the evolutionary history of cotton. *Advances in Agronomy*. 87: 139-186.
 3. Hutchinson, J. B., Silow, R. A., & Stephens, S. G. (1947). The evolution of *Gossypium* and the differentiation of the cultivated cottons.
 4. Jena, S. N., Srivastava, A., Rai, K. M., Ranjan, A., Singh, S. K., Nisar, T., & Sawant, S. V. (2012). Development and characterization of genomic and expressed SSRs for levant cotton (*Gossypium herbaceum* L.). *Theoretical and applied genetics*, 124, 565-576.
 5. Liu, Q., Chen, Y., Wang, Y., Chen, J., Zhang, T., & Zhou, B. (2015). A New Synthetic Allotetraploid (A1 A1G2 G2) between *Gossypium herbaceum* and *G. australe*: Bridging for Simultaneously Transferring Favorable Genes from These Two Diploid Species into Upland Cotton. *PLoS ONE*, 10(4).
 6. Yu Chen, Yingying Wang, Kai Wang, Xiefei Zhu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. Construction of a complete set of alien chromosome addition lines from *Gossypium australe* in *Gossypium hirsutum*: morphological, cytological, and genotypic characterization. // *Theor Appl Genet*. 2014.- Vol. 127, P. 1105-1121.; 1105-1121-б.
 7. Хўжаев Ш.Т. Анорбоев А.Р., Саттаров Н.Р., Юлдашев Ф.Е., Ахмедов А.Т., Мирзаева С.А, Уразбаев А.А., Зокиров Ш.Т. Ўсимликлар ҳимоясини уйғунлашган тизим асосида режалаштириш бўйича тавсиянома.– Тошкент, 2022. – 30б.
 8. Brozynska, M., Furtado, A., & Henry, R. J. (2016). Genomics of crop wild relatives: expanding the gene pool for crop improvement. *Plant biotechnology journal*, 14(4), 1070-1085.